
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 372.881

DOI 10.5281/zenodo.19352402

Научная статья

ОБУЧЕНИЕ ФРАЗОВЫМ ГЛАГОЛАМ КАК СПОСОБУ РАЗВИТИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ И ЯЗЫКОВОЙ ДОГАДКИ У СТУДЕНТОВ ГУМАНИТАРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

ABOUT SOME METHODOLOGICAL METHODS OF TEACHING ENGLISH VOCABULARY IN NON-LINGUISTIC UNIVERSITIES

ГРЕХАНОВА ИРИНА ПЕТРОВНА,

*старший преподаватель кафедры английского языка №1,
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации.*

GREKHANOVA IRINA PETROVNA,

*Senior Lecturer English Language Department No. 1,
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration.*

Статья посвящена методике обучения английским фразовым глаголам студентов гуманитарных направлений подготовки. Рассматриваются практические приёмы работы, направленные на развитие пространственного мышления и языковой догадки. Автор обосновывает необходимость отказа от механического заучивания в пользу когнитивно-ориентированных стратегий, опирающихся на визуализацию пространственных значений послелогов и анализ контекста. Предлагаются конкретные типы упражнений, способствующих формированию у студентов способности самостоятельно интерпретировать и прогнозировать значение фразовых глаголов. Материалы статьи могут быть использованы преподавателями вузов при разработке практических занятий по английскому языку.

The article is devoted to the methodology of teaching English phrasal verbs to students in the humanities. Practical methods of work aimed at the development of spatial thinking and linguistic guessing are considered. The author substantiates the need to abandon mechanical memorization in favor of cognitive-oriented strategies based on visualization of spatial meanings of postpositions and context analysis. Specific types of exercises are proposed to help students develop the ability to independently interpret and predict the meaning of phrasal verbs. The materials of the article can be used by university teachers in the development of practical English language classes.

Ключевые слова: *фразовые глаголы, пространственное мышление, языковая догадка, методика преподавания, когнитивный подход, послелогов, студенты гуманитарных специальностей, практические упражнения.*

Key words: *phrasal verbs, spatial thinking, linguistic guessing, teaching methods, cognitive approach, postpositions, students of humanities, practical exercises.*

Фразовые глаголы представляют собой один из наиболее сложных и одновременно значимых разделов английской лексики для студентов неязыковых специальностей. По данным методических исследований они составляют значительную часть словарного запаса, необходимого для понимания аутентичной речи, однако традиционные подходы к их преподаванию остаются малоэффективными. Практика показывает, что механическое заучивание списков значений не приводит к формированию устойчивых лексических навыков, и уже через короткое время студенты не могут вспомнить или правильно употребить изученные единицы. Особенно остро эта проблема стоит в работе со студентами гуманитарных направлений подготовки, чьё мышление в большей степени ориентировано на образные ассоциации, смысловые связи и контекстуальное восприятие, нежели на формальное запоминание правил и исключений.

Педагогическая наука накопила значительный опыт в области обучения иноязычной лексике, однако проблема преподавания фразовых глаголов до сих пор не получила исчерпывающего решения. Традиционные учебные пособия, как правило, предлагают длинные списки для заучивания, сопровождаемые упражнениями на подстановку, что не соответствует современным представлениям о когнитивных механизмах усвоения языка. Как справедливо отмечает Е.Н. Соловова, эффективность обучения иностранному языку во многом определяется тем, насколько используемые методы соответствуют психологическим закономерностям усвоения материала [6, с. 112]. В то же время результаты современных исследований в области когнитивной лингвистики открывают новые перспективы для разработки методических решений, опирающихся на естественные механизмы человеческого мышления. Особую значимость в контексте профессиональной подготовки будущих специалистов приобретает формирование лексической компетенции, которое, как отмечает Е.Н. Базакина, должно строиться на базе работы с профессионально ориентированными текстами и составления индивидуального терминологического тезауруса [1, с. 52–53].

Пристального внимания заслуживают исследования, раскрывающие пространственную природу английских послелогов. Как убедительно демонстрируют работы С.Ю. Богдановой, пространственная концептуализация мира находит непосредственное отражение в системе английских фразовых глаголов, где каждый послелог выступает носителем определённой пространственной семантики [2]. Данное наблюдение имеет принципиальное значение для методики преподавания, поскольку позволяет рассматривать фразовый глагол не как цельную единицу, требующую механического заучивания, а как конструкцию, значение которой постигается через анализ пространственных отношений. Развивая эту мысль, Э.В. Якубовская в своём исследовании 2015 года подчёркивает, что механизмы метафоризации отымённых фразовых глаголов базируются на сходстве выполняемых функций и внешнего сходства с инструментом, что непосредственно связано с пространственным опытом человека [7, с. 192]. В более поздней работе она отмечает, что «концептуализация процессов и явлений основывается на опыте пространственного воспринятого взаимодействия человека с окружающим миром...» [8, с. 85], что открывает путь к использованию в обучении универсальных когнитивных механизмов, общих для всех людей независимо от их языкового опыта.

Цель настоящей статьи, таким образом, заключается в представлении практических методических приёмов работы с фразовыми глаголами, направленных на развитие у студентов-гуманитариев пространственного мышления и языковой догадки. В отличие от традиционных методов, ориентированных на запоминание, предлагаемая система работы строится на анализе, сопоставлении и самостоятельном выводе значений, что в большей степени соответствует особенностям гуманитарного мышления и способствует формированию устойчивых лексических навыков.

В основе когнитивного подхода в преподавании фразовых глаголов лежит понимание того, что большинство послелогов (*up, down, out, off, over*) сохраняют связь с пространствен-

ными значениями даже в переносных контекстах. Исследования С.Ю. Богдановой убедительно доказывают, что пространственные отношения играют ключевую роль в формировании значений фразовых глаголов, а сами послелоговые конструкции выступают носителями устойчивых пространственных смыслов [2, с. 35]. Это открывает возможность использовать пространственные схемы как опору для понимания и запоминания. Например, послелог *out* устойчиво ассоциируется с идеей выхода за пределы, извлечения, удаления; послелог *up* — с увеличением, завершением, достижением поверхности; послелог *down* — с уменьшением, подавлением, фиксацией. Как отмечает Э.В. Якубовская, «адвербиальные послелоговые конструкции являются средством выражения пространственных значений, их основной функцией является модификация лексических значений глагола, т.е. направление движения или действия в пространстве» [8, с. 85].

В более ранней работе, посвящённой механизмам метафоризации, Э.В. Якубовская показывает, что развитие переносных значений у отглагольных фразовых глаголов происходит на основе сходства по функции, по действию или по внешнему виду с инструментом, что также имеет пространственную природу [7, с. 193]. Это открывает путь к обучению, опирающемуся на интуитивно понятные студентам пространственные схемы: контейнер (*in/out*), вертикаль (*up/down*), поверхность (*over*), отделение (*off*) и т. д. [2, с. 35]. Для преподавателя важно не просто транслировать эти значения, а создать условия, при которых студент самостоятельно откроет для себя эту логику. Практика показывает, что студенты гуманитарных специальностей, обладающие развитым образным мышлением, легче усваивают материал, когда он представлен через визуальные схемы. Как отмечает М.В. Ермолаева, обучение лексике профессионально-ориентированного дискурса должно строиться с учётом когнитивных особенностей обучающихся и их будущей профессиональной деятельности [3, с. 102].

На начальном этапе изучения фразовых глаголов целесообразно использовать наглядные опоры. Преподаватель может изобразить на доске или в презентации простые схемы, которые будут служить зрительной опорой для студентов на протяжении всего курса. Контейнер и стрелка, направленная наружу, иллюстрируют значение послелога *out*; вертикальная линия со стрелкой вверх соответствует послелогам *up*; вертикальная линия со стрелкой вниз — послелогам *down*; линия, отделяющая часть от целого, демонстрирует значение послелога *off*. Каждая схема должна сопровождаться несколькими глаголами в прямом значении: *go out, take out, come up, climb down, cut off, fall off*. После усвоения прямых значений можно переходить к переносным, каждый раз возвращаясь к базовой схеме. Как показывают исследования И.Н. Кошелевой, использование приёмов, основанных на данных когнитивной психологии, позволяет значительно повысить эффективность усвоения лексического материала [4, с. 235]. В более поздней работе исследователь также подчёркивает, что активизация лексического материала с позиции когнитивной психологии требует системного подхода и учёта механизмов долговременной памяти [5, с. 146]. Такой подход позволяет сформировать у студентов устойчивую ассоциативную связь между пространственным образом и абстрактным значением.

Хорошо зарекомендовал себя и приём с использованием жестов. Скажем, жест, будто вытаскиваешь что-то из контейнера, отлично запоминается в связке с *pull out*, а движение, напоминающее захлопывание ловушки, — с *track down*. Студенты обычно охотно включаются в такие упражнения, и практика подтверждает: жесты заметно повышают процент запоминания. Полезно также работать с противопоставленными послелоговыми конструкциями — это помогает воображению выстроить целую систему. Можно предложить студентам сопоставить пары: *turn up* (прибавить звук) и *turn down* (убавить), *hand out* (раздавать) и *hand in* (сдавать), *put on* (надевать) и *take off* (снимать). Когда начинаешь разбирать, почему для противоположных действий выбраны именно такие послелоговые конструкции, включается мышление, и материал осмысливается гораздо глубже.

Одно из ключевых направлений в обучении лексике — развитие языковой догадки. Без этого навыка студенту трудно работать с аутентичными текстами и самостоятельно пополнять словарный запас. В основе языковой догадки лежит способность использовать контекстуальные подсказки и знание словообразовательных элементов для раскрытия значения незнакомых слов. Применительно к фразовым глаголам значимость данного навыка возрастает многократно, поскольку даже при знании отдельных компонентов их интегративное значение далеко не всегда поддаётся однозначной интерпретации. Как справедливо указывает Е.Н. Соловова, формирование языковой догадки должно представлять собой целенаправленный процесс, включающий специальные упражнения на антиципацию и контекстуальный анализ [6].

В русле данного подхода студентам предлагаются предложения, содержащие незнакомые фразовые глаголы, однако отличающиеся доступностью контекста. Задача обучающихся — определить значение глагола, опираясь на общий смысл высказывания и знание семантики послелого. Показателен следующий пример: *The company had to scale back its expansion plans due to financial difficulties*. В ходе обсуждения студенты отвечают на вопросы: какие лексические единицы в предложении сигнализируют о трудностях? Какое значение может иметь *scale back* с учётом семантики *back* (назад, обратно)? Каким образом можно перевести данный глагол? Подобная работа формирует у студентов навык самостоятельной интерпретации и снижает зависимость от словарных источников [6], постепенно вырабатывая уверенность при встрече с незнакомыми лексическими единицами.

Высокой эффективностью отличается также приём группировки фразовых глаголов по послелогам. Так, глаголы с послелогом *out* — *wipe out, phase out, cut out, weed out* — объединяются общим значением удаления или уничтожения; с послелогом *up* — *build up, use up, save up, grow up* — связаны с накоплением или завершением; с послелогом *down* — *calm down, slow down, cut down, break down* — указывают на уменьшение или прекращение. Как отмечает С.Ю. Богданова, систематизация фразовых глаголов на основе общности пространственного значения послелого позволяет студентам увидеть закономерности, которые при традиционном подходе остаются скрытыми [2]. Выполнение подобных заданий помогает обучающимся распознать системность в, казалось бы, хаотичном материале и сформировать стратегии прогнозирования значения новых глаголов. Студентам предлагается самостоятельно образовывать фразовые глаголы с требуемым послелогом, опираясь на логику пространственных отношений. Если *turn up* означает «увеличивать громкость», какой глагол будет означать «уменьшать громкость»? Интересно и такое задание: если *hand out* — «раздавать», то как будет «собирать»? А если *take off* — «снимать одежду», то какой глагол передаёт значение «надевать»? Вроде бы простые вопросы, но они заставляют вдумываться, искать аналогии и, по сути, развивать ту самую языковую догадку, без которой в реальном общении трудно.

Отдельно стоит сказать о переводе с комментарием. Суть простая: студенты переводят предложения с русского на английский, используя пройденные фразовые глаголы. Но главное — не просто подобрать эквивалент, а объяснить, почему выбран именно этот вариант. Допустим, предложение «Полиция выследила преступника». Почему здесь лучше *track down*, а не *find*? Что именно добавляет послелог *down*? Когда начинаешь это проговаривать, материал перестаёт быть абстрактным, становится понятнее его внутренняя логика. И.Н. Кошелева верно замечает: если студент проанализировал и усвоил значение, форму и контекст слова, оно и запоминается лучше, и в нужный момент легче извлекается из памяти [5, с. 151].

Понятно, что результат не появляется сам собой. Работа с фразовыми глаголами даёт эффект, когда соблюдаются определённые условия. Во-первых, постепенность: сначала усваиваются прямые значения, те, что связаны с конкретными действиями, а уже потом пе-

реходим к изучению переносных, более абстрактных. На каждом этапе полезно возвращаться к базовым пространственным схемам — они держат ассоциативную схему. Во-вторых, регулярность. Фразовые глаголы нельзя учить разово, они должны встречаться в разных контекстах снова и снова. Хорошо включать их в разминку, давать в домашних заданиях, обыгрывать — это и интерес поддерживает, и запоминание делает естественным. М.В. Ермолаева отмечает, что в освоении лексики профессионально ориентированного дискурса успех во многом определяется тем, насколько системно и разнообразно построена работа [3, с. 101–102].

И ещё один фактор — связь с будущей профессией. Когда материал перекликается с тем, чем студенту предстоит заниматься, он воспринимается совсем иначе. Студентам-историкам можно предлагать тексты об общественных изменениях, где встречаются такие глаголы, как *break down barriers, build up power, phase in reforms*. Студентам-филологам — отрывки из художественной литературы, где фразовые глаголы работают на создание образности и выразительности. Аутентичные материалы (короткие видео, новостные заголовки, посты в соцсетях) дают богатую почву для наблюдений за тем, как фразовые глаголы живут в реальной речи [2].

Наконец, важнейшим компонентом является рефлексия. Студенты должны не просто выполнять упражнения, но и осознавать, как работает механизм пространственной концептуализации. Полезно завершать занятие вопросами, стимулирующими рефлексию: «Что нового вы узнали о фразовых глаголах? Какие послелоговые конструкции вам теперь понятны? Где вы можете встретить эти глаголы в реальной жизни?» Такая рефлексия способствует формированию метакогнитивных навыков и позволяет студентам более осознанно подходить к изучению языка. Как подчёркивает Э.В. Якубовская в своем исследовании пространственной концептуализации, анализ семантики послелогов позволяет понять механизмы развития значений глаголов, что может служить основой для формирования у студентов языковой догадки [8].

Предложенная в статье система работы с фразовыми глаголами строится на последовательной реализации когнитивного подхода, учитывающего особенности мышления студентов-гуманитариев. Ключевая идея, развиваемая автором, заключается в использовании пространственной природы английских послелогов как основы для осмысленного усвоения лексики. В рамках исследования были отобраны и адаптированы для практического применения в неязыковом вузе такие приёмы, как визуализация пространственных схем, жестовое моделирование, группировка глаголов по послелогам, контекстуальный анализ и перевод с комментарием. Благодаря этому изучение фразовых глаголов перестаёт сводиться к механическому запоминанию и приобретает характер аналитической работы.

Особое внимание в работе уделено поэтапному формированию навыков — от освоения прямых, физически обусловленных значений к переносным, выражающим абстрактные отношения. Предложенная типология упражнений позволяет выстраивать обучение с учётом логики становления языкового навыка. Ещё одним значимым результатом стало обоснование целесообразности использования аутентичных материалов, связанных с профессиональными интересами студентов, а также введение в учебный процесс элементов рефлексии, способствующих развитию метакогнитивных способностей и более осознанному отношению к изучаемому языку.

Проведённое исследование подтверждает, что предложенные приёмы, опирающиеся на данные когнитивной психологии и лингвистики, заметно повышают эффективность усвоения лексического материала. Студенты, обучавшиеся по данной методике, не только показывают более высокие результаты при тестировании, но и приобретают большую уверенность при встрече с незнакомыми языковыми явлениями, что говорит о развитии у них языковой догадки и пространственного мышления.

Дальнейшие исследования могут быть направлены на создание развёрнутого комплекса упражнений для различных этапов обучения, а также на разработку диагностических инструментов, позволяющих оценивать уровень сформированности языковой догадки — задачи, которая остаётся одной из наиболее сложных в современной методике преподавания иностранных языков.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Базалина Е.Н. Формирование профессионально-ориентированной лексической компетенции у обучающихся неязыковых вузов по направлению подготовки «Техносферная безопасность»: на материале английского языка // Вестник Майкопского государственного технологического университета. 2024. Т. 16, № 3. С. 52–62. DOI 10.47370/2078-1024-2024-16-3-52-62.
2. Богданова С.Ю. Пространственная концептуализация мира в зеркале английских фразовых глаголов. Иркутск: ИГЛУ, 2006. 180 с.
3. Ермолаева М.В. К вопросу об обучении лексике англоязычного профессионально-ориентированного дискурса в неязыковом вузе // Педагогическое образование в России. 2018. № 12. С. 100–104. DOI 10.26170/по18-12-15.
4. Кошелева И.Н. Оптимизация обучения лексике английского языка в неязыковом вузе в парадигме доказательного подхода // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2024. № 10. С. 228–243. DOI 10.24412/2304-120X-2024-11166.
5. Кошелева И.Н. Приемы активизации лексического материала на занятиях по английскому языку в неязыковом вузе с позиции когнитивной психологии // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2025. № 218. С. 144–157. DOI 10.33910/1992-6464-2025-218-144-157.
6. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. Москва: АСТ, 2008. 238 с.
7. Якубовская Э.В. Механизм метафоризации отымённых фразовых глаголов в современном английском языке // Вестник Кемеровского государственного университета. 2015. № 4 (64). Т. 1. С. 191–196.
8. Якубовская Э.В. Пространственная концептуализация процессов и явлений в сфере «Пандемия коронавируса» в английском языке // Лингвистика и лингводидактика в свете современных научных парадигм: сборник научных трудов. Иркутск: Иркутский государственный университет. 2021. Вып. 4. С. 84–90.

Поступила в редакцию: 24.03.2026

Принята в печать: 06.05.2026

© Греханова И. П., 2026.